

EDN RQRJOJ

DOI 10.5281/zenodo.19217149

УДК 633.522

Ростовцев Р. А.¹, Попов Р. А.¹, Измайлов В. В.², Новоселова М. В.²

КОНТАКТНЫЕ И ФРИКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕБЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ

¹ ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»;

² ФГБОУ ВО «Тверской государственной технический университет»

Реферат. В процессе механического взаимодействия с рабочими органами сельскохозяйственных машин в первую очередь проявляются технологические свойства растительных материалов, к которым относятся их деформационные и фрикционные характеристики. В отличие от традиционных конструкционных материалов технологические свойства стеблей технической (безнаркотической) конопли изучены недостаточно полно. Цель работы – исследование деформационных и фрикционных характеристик стеблей технической конопли – контактного модуля упругости и удельной силы трения. Экспериментальные исследования проводили в 2025 г. на кафедре прикладной физики ФГБОУ «ВО ТвГТУ» совместно с лабораторией Агроинженерных технологий ФГБНУ «ФНЦ ЛК». Объект исследований – сухие стебли технической конопли сорта Надежда среднерусского экотипа двустороннего направления использования. Исследованы упругие свойства стебля технической конопли на различных участках – в его комлевой, средней и верхушечной части. Характеристикой упругих свойств служит модуль контактной упругости, рассчитанный по величине деформации стебля в контакте со стальным индентором при известной нагрузке на индентор. Контактная деформация измерялась индукционным датчиком. По результатам экспериментальных исследований установлено, что значения контактного модуля упругости для различных участков стебля находятся в диапазоне от 60 до 103 МПа, что сопоставимо со значениями модуля упругости стебля при растяжении (макромасштабный уровень), но существенно меньше значений модуля упругости отдельных волокон (микромасштабный уровень). Определены значения удельной силы трения и её параметров в контакте стебля технической конопли со стальной поверхностью. На макромасштабном уровне значения удельной силы трения составили от 0,3 до 0,8 МПа, на микромасштабном – от 20 до 35 МПа. Показано, что в соответствии с величиной контактного модуля упругости, от которого зависит площадь контакта, параметры удельной силы трения на макро- и микромасштабном уровне также различаются более чем на порядок.

Ключевые слова: техническая конопля, стебли, контактный модуль упругости, удельная сила трения, параметры.

Для цитирования: Ростовцев Р. А., Попов Р. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В. Контактные и фрикционные характеристики стеблей технической конопли // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1(45) С. 227–236. EDN: RQRJOJ. DOI: 10.5281/zenodo.19217149.

For citation: Rostovtsev R. A., Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V. Contact and friction characteristics of technical hemp stems // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1(45) P. 227–236. EDN: RQRJOJ. DOI: 10.5281/zenodo.19217149.

Введение

Деформационные и фрикционные характеристики относятся к технологическим свойствам растительных материалов, которые проявляются в

процессе их контактирования с рабочими органами сельскохозяйственных машин и при механическом воздействии [1–3]. Информация об этих свойствах необходима при проектировании и эксплуатации технических средств для возделывания и уборки лубяных культур, оборудования для переработки лубяного сырья, а также при создании композиционных материалов с использованием лубяных волокон [4]. Растительные материалы, такие как техническая конопля, имеют сложное строение, отличное от строения традиционных конструкционных материалов – металлов, керамики и пластиков. Специфика растительных материалов заключается в том, что их контактные и фрикционные характеристики исследованы не так полно, как аналогичные характеристики традиционных материалов.

В процессе уборки технической конопли происходит взаимодействие стеблей с рабочими органами уборочных машин – ножами режущих аппаратов косилок (типа «Кемпер», «Тебесо», «Schumacher» и др.), жаток зерноуборочных комбайнов (типа «Акрос», «Полесье», «Дон» и др.), элементами измельчающих и транспортирующих узлов. При этом между ними возникают силы трения, которые обеспечивают захват и удержание растений при срезании, измельчении, транспортировке, а также вызывают произвольные энергозатраты и износ поверхностей деталей.

Рабочие узлы таких машин недостаточно приспособлены к уборке этой сложной технической культуры. Учитывая прочный лубоволокнистый слой поверхности стебля технической конопли, имеющий значительную длину, а также обладающий шероховатостью и абразивными свойствами, при работе наблюдаются частые забивки режущих аппаратов растительной массой, намотки на вращающиеся элементы, затупление режущих кромок и вынужденные остановки машин, что осложняет процесс уборки. Поэтому при изготовлении рабочих органов уборочных машин, выборе формы и материала деталей необходимо учитывать физико-механические и технологические свойства поверхностных слоев материалов и процессы, происходящие при контакте [3].

Модуль продольной упругости (модуль Юнга) непосредственно характеризует упругие свойства стеблей технической конопли при одноосной деформации (растяжении или сжатии), но косвенно характеризует их упругость и при других видах напряженного состояния (сдвиге, кручении, а также при контактном взаимодействии с различными материалами уборочных машин). В отечественной и зарубежной литературе можно встретить существенно различающиеся значения модуля Юнга, относящиеся к технической конопле – от нескольких сотен мегапаскалей [1, 3] до единиц и десятков гигапаскалей [4–7]. Такой значительный диапазон объясняется тем, что эти значения относятся не только к стеблям целиком, но и к их различным компонентам, и, к тому же, получены различными методами. Так, в работе [1] при статическом растяжении стебля технической конопли приводятся значения модуля упругости в диапазоне $E = 130\text{--}370$ МПа. Для пучков волокон, состоящих из нескольких элементарных моноволокон, значения модуля упругости при растяжении существенно выше – от 6,7 до 43,5 ГПа [4].

В зарубежных исследованиях применена принципиально иная методика определения модуля Юнга на наномасштабном уровне. В работе [5] авторами исследованы физические и механические свойства конопли из образцов, взятых в пяти разных местах стебля по всей его длине. Проведена сравнительная оценка полученных результатов с другими видами сельскохозяйственных культур и природных материалов (древесных пород).

В статье [6] проведены исследования влияния пола растения на физические и механические свойства клеточной стенки волокна трех сортов конопли методом оптической микроскопии, программного обеспечения для анализа изображений, WXRД. Авторами установлено, что пол растения оказывает сильное влияние на свойства волокон. Модуль упругости в мужских растениях выше, чем в женских.

Значения модуля Юнга в зарубежных исследованиях [5, 6], полученные для стенок отдельных клеток волокон технической конопли методом наноиндентирования по диаграмме вдавливания индентора в исследуемый материал, составляют $E \approx 12\text{--}24$ ГПа. Очевидно, что при использовании в тех или иных технических приложениях значений модуля упругости необходимо учитывать фактор масштаба и характер деформации стеблей или их компонентов.

Одной из основных фрикционных характеристик различных пар трения считается коэффициент трения, который, согласно ГОСТ 27674-88, определяется как отношение силы трения контактирующих тел к нормальной силе, прижимающей эти тела друг к другу. Принципиальным недостатком такого определения, вытекающего из закона трения Г. Амонтона, является зависимость коэффициента трения от нормальной нагрузки, что сильно затрудняет его использование в расчетах [8]. Более адекватными фрикционными характеристиками являются коэффициенты, выражающие силу трения как функцию нормальной нагрузки в законе трения Ш. Кулона [9]. Однако недостатком данной формулы для определения силы трения является использование абсолютных величин входящих силовых параметров, что лишает ее общности. Оптимальным подходом, на наш взгляд, является описание фрикционных характеристик пары трения с использованием относительных (удельных) силовых характеристик – нормальных и касательных напряжений, как это принято в механике деформируемого твердого тела. В частности, такой характеристикой является удельная сила трения (сдвиговая прочность фрикционного контакта) и ее параметры.

Настоящая статья является продолжением исследований, начатых в работе [10].

Цель исследований – дальнейшее изучение деформационных и фрикционных характеристик стеблей технической конопли: контактного модуля упругости и удельной силы трения.

Материалы и методы исследований

Экспериментальные исследования проводили в 2025 г. на кафедре прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» совместно с лабораторией Агроинженерных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур». Объект исследований – сухие стебли технической конопли сорта Надежда среднерусского экотипа (селекции Пензенского НИИСХ – обособленного подразделения ФГБНУ ФНЦ ЛК), отобранные в период уборки осенью 2024 г. в стадии полной спелости. Сорт конопли высокопродуктивный, среднеспелый, характеризуется высоким содержанием волокна в стеблях от 24 % до 36 % и урожайностью стеблей в производстве до 10 т/га. Средний диаметр исследуемых стеблей 14 мм, влажность при исследовании – от 12 % до 14 %. Предмет исследований – деформационные и фрикционные характеристики стеблей технической конопли.

Для определения упругих характеристик стеблей технической конопли использован контактный метод, основанный на зависимости деформации поверхности исследуемого образца в контакте с индентором правильной формы (в данном случае сферической) от нагрузки на индентор [8]:

$$\delta = \left(\frac{9}{16} \cdot \frac{N^2}{rE^{*2}} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad (1)$$

где δ – контактная деформация;
 N – нагрузка на индентор, Н;
 r – радиус индентора, м;
 E^* – эквивалентный модуль Юнга, Па.
 Эквивалентный модуль Юнга:

$$E^* = \left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2} \right)^{-1},$$

где E_1 и E_2 – модули Юнга материалов контактирующих тел, Па;
 μ_1 и μ_2 – соответствующие коэффициенты Пуассона.

При использовании стального индентора ($E_1 \approx 200$ ГПа), для которого модуль Юнга E_1 много больше E_2 , как для стебля технической конопли в целом, так и для его компонентов, можно считать $E^* \approx \frac{E_2}{1-\mu_2^2}$. Из формулы (1) следует, что эквивалентный контактный модуль упругости стебля технической конопли можно определить по величине контактной деформации δ при известном радиусе индентора и нормальной нагрузке:

$$E^* = \frac{3}{4} \frac{N}{\sqrt{r} \delta^3}. \quad (2)$$

Для упрощения метода из расчетной формулы исключили информацию о нормальной нагрузке и радиусе индентора. При этом контактная деформация измеряется дважды: δ_{01} в контакте индентора с эталонным образцом (индекс 0 относится к индентору, индекс 1 – к эталону) и δ_{02} (индекс 2 относится к исследуемому образцу). Из уравнения (1) следует расчетная формула для эквивалентного контактного модуля упругости материала исследуемого образца:

$$E_{02}^* = E_{01}^* \left(\frac{\delta_{01}}{\delta_{02}} \right)^{\frac{3}{2}}. \quad (3)$$

Контактный модуль упругости определяли по формуле (3) путем сравнения контактных деформаций последовательно в контактах стального индентора со стеблем технической конопли и с эталонным стальным образцом. Контактную деформацию определяли с помощью индукционного датчика (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема индукционного датчика для измерения контактной деформации

Примечание. 1 – исследуемый образец; 2 – стальной индентор; 3 – датчик; 4 – игла датчика.

Поверхность исследуемого образца 1 контактирует с поверхностью второго порядка кривизны стального индентора 2, закрепленного на корпусе датчика 3. Нормальная нагрузка N , действующая по оси индентора, создается разновесами. Под действием нормальной нагрузки индентор 2 заглубляется в материал образца 1, при этом относительное смещение индентора 2 и иглы 4 датчика, опирающейся на недеформированный материал образца 1, преобразуется в электрический сигнал, который усиливается и поступает на регистрирующий прибор. При использовании стального индентора и стального эталонного образца величина эквивалентного модуля упругости равна $E_{01}^* \approx 1,1 \cdot 10^{11}$. Учитывая, что $1 - \mu^2 \approx 1$, формуле (3)

можно придать простой вид:

$$E_{02} \approx 1,1 \cdot 10^{11} \left(\frac{\delta_{01}}{\delta_{02}} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad (4)$$

где E_{02} – контактный модуль упругости стебля технической конопли со стальной поверхностью.

Удельная сила трения τ (сдвиговая прочность фрикционного контакта) как функция фактического контактного давления p_r (среднее нормальное напряжение в контакте) описывается известным двучленным выражением [8]:

$$\tau = \tau_0 + \beta p_r, \quad (5)$$

где τ_0 – удельная сила трения при $p_r = 0$, Па;

p_r – контактное давление, Па;

β – пьезокоэффициент.

Величину удельной силы трения τ и её параметры τ_0 и β определяли на основании результатов работы [10]. Для этого по значениям силы трения $F_{тр}$, Н при известной нормальной нагрузке на индентор рассчитывали величины удельной силы трения τ и фактического контактного давления p_r :

$$\tau = \frac{F_{тр}}{\pi a^2}; \quad p_r = \frac{N}{\pi a^2},$$

где a – радиус площадки контакта сферического индентора микротрибометра с поверхностью исследуемого образца, м, равный $a = \left(\frac{3 N r}{4 E_{02}} \right)^{\frac{1}{3}}$.

Далее по выражению (5) методами математической статистики находили параметры τ_0 и β как коэффициенты линейной регрессии зависимой переменной τ на независимую переменную p_r .

Результаты и их обсуждение

Типичный вид диаграммы вдавливания индентора в поверхность стебля технической конопли представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма вдавливания индентора в поверхность стебля технической конопли

Как видно из рисунка 2, после первого нагружения наблюдается небольшая остаточная деформация, которая при последующих циклах нагружения практически отсутствует, что свидетельствует об упругом характере контактной деформации. На основании экспериментальных значений контактной деформации, определенных по диаграммам вдавливания индентора согласно описанной выше методике, рассчитаны значения контактного модуля упругости в различных частях стебля технической конопли, которые представлены в таблице 1 с указанием стандартной ошибки.

Таблица 1 – Значения контактного модуля упругости стебля технической конопли

Часть стебля технической конопли	Контактный модуль упругости, МПа
Комлевая	103 ± 25
Средняя	60 ± 7
Верхушечная	71 ± 12

Полученные значения согласуются с величинами модуля упругости стеблей технической конопли для одноосного растяжения, изложенными в работе [1] (130–370 МПа), однако они существенно ниже значений модуля упругости отдельных волокон, представленных в работах [4–7]. Это объясняется тем, что приведенные в таблице 1 и работе [1] значения контактного модуля упругости характеризуют упругость сложного по строению композиционного материала стебля, поверхность которого состоит из отдельных пучков элементарных волокон, соединенных пектиновыми веществами и гемицеллюлозами, что придает волокнам прочность и эластичность.

Диаметр контактной площадки индентора с поверхностью стебля технической конопли при измерении контактного модуля упругости составил 700–900 мкм, что существенно превышает диаметр не только отдельных волокон, но и пучков волокон, изложенных в работе [4]. Поэтому упругие свойства стебля в данном случае определяются не только и не столько свойствами моноволокон, сколько прочностью их связей.

Параметры удельной силы трения τ_0 и β определены отдельно на микро- и макромасштабном уровнях в связи с влиянием масштабного фактора на упругие свойства стебля технической конопли.

На макромасштабном уровне параметры удельной силы трения получены по значениям нормальной нагрузки N и силы трения $F_{тр}$ в контакте стальных сферических инденторов с поверхностью стебля технической конопли, приведенными в работе [10], с использованием значений контактного модуля E_{02} из таблицы 1. Полученные в результате зависимости удельной силы трения от фактического контактного давления представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость удельной силы трения от фактического контактного давления в паре со сталью для различных частей стебля технической конопли на макромасштабном уровне

Примечание. А – комлевая часть стебля; Б – средняя; В – верхушечная.

Значения параметров τ_0 оказались статистически незначимы и ими можно пренебречь. Значения параметра β с указанием стандартной ошибки представлены в таблице 2. Пренебрежимо малые значения параметра τ_0 свидетельствуют об отсутствии сколь-нибудь существенного адгезионного взаимодействия в контакте стальных инденторов с поверхностью стебля. В этом случае, как отмечено в работе [10], коэффициент трения не зависит от нормальной нагрузки, а сила трения подчиняется закону Амонтона.

На микромасштабном уровне параметры удельной силы трения определены с использованием результатов исследований, полученных в работе [10] с помощью микротрибометра в контакте стального индентора с поверхностью стебля технической конопли. Установлено, что в диапазоне нормальных нагрузок на индентор 0,5–5,0 мН диаметр площадки контакта индентора с поверхностью стебля технической конопли составляет 4–8 мкм и сравним с диаметром элементарных волокон. Поэтому в расчетах, с учётом литературных данных, использована величина контактного модуля упругости, характерная для отдельных волокон $E_{02} = 25$ ГПа. Полученные в результате зависимости удельной силы трения от фактического контактного давления представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость удельной силы трения от фактического контактного давления в паре со сталью для различных частей стебля технической конопли на микромасштабном уровне

Примечание. А – комлевая часть стебля; Б – средняя; В – верхушечная.

Зависимости $\tau(p_r)$ для различных частей стебля технической конопли, представленные на рисунке 4, хорошо описываются уравнением (5) (коэффициенты корреляции статистически значимы и близки к единице). Соответствующие значения параметров τ_0 и β на микромасштабном уровне приведены в таблице 2 с указанием стандартной ошибки.

Таблица 2 – Значения параметров τ_0 и β

Часть стебля технической конопли	Макромасштабный уровень	Микромасштабный уровень	
	β	τ_0 , МПа	β
Комлевая	$0,15 \pm 0,08$	$7,1 \pm 1,3$	$0,31 \pm 0,02$
Средняя	$0,23 \pm 0,07$	$16,3 \pm 2,5$	$0,14 \pm 0,04$
Верхушечная	$0,18 \pm 0,11$	$8,8 \pm 1,1$	$0,23 \pm 0,02$

Анализ таблицы 2 показывает, что значения удельной силы трения τ в контакте стебля конопли со стальной поверхностью (прочность контакта на сдвиг) на микро- и макромасштабном уровне существенно различаются. На микромасштабном уровне при малых площадях контакта, когда в контакте участвуют отдельные волокна, значения удельной силы трения порядка десятков мегапаскалей: $\tau = 20 - 35$ МПа (рисунок 4). На макромасштабном уровне при больших площадях контакта в контакте участвуют несколько пучков волокон, поэтому упругие свойства стебля зависят уже не столько от упругости моноволокон, сколько от сил их связи. В результате модуль контактной упругости значительно меньше, чем в контакте моноволокон, соответственно касательные напряжения в контакте (удельная сила трения) существенно меньше, чем на микромасштабном уровне, и составляют десятые доли мегапаскаля: $\tau = 0,3 - 0,8$ МПа (см. рисунок 3).

Выводы

По результатам экспериментальных исследований определены деформационные и фрикционные характеристики стебля технической конопли при взаимодействии с металлической (стальной) поверхностью. Значения контактного модуля упругости для различных участков стебля находятся в диапазоне от 60 до 103 МПа. Выявлено влияние масштабного фактора на величину модуля упругости стебля. Значения контактного модуля упругости, определенные по величинам деформации стебля в контакте со стальным индентором (макромасштабный уровень), хорошо согласуются со значениями модуля упругости стебля при деформации растяжения, но существенно меньше значений модуля упругости отдельных волокон (микромасштабный уровень).

Также установлено влияние масштабного фактора на параметры удельной силы трения в контакте стебля технической конопли со стальной поверхностью. На макромасштабном уровне значения удельной силы трения составили от 0,3 до 0,8 МПа, на микромасштабном – от 20 до 35 МПа. Как и в случае модуля упругости, от которого зависит площадь фрикционного контакта, значения параметров удельной силы трения в контакте стебля конопли со стальной поверхностью на микро- и макромасштабном уровне также различаются в несколько раз.

Результаты исследований будут использованы в дальнейшей работе при разработке рабочих органов и технических средств для уборки технической конопли.

Литература

1. Ковалев Н. Г., Хайлис Г. А., Ковалев М. М. Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства). М.: ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998. 208 с.
2. Пашин Е. Л., Орлов А. В. Обоснование метода комплексной оценки изгибной и сдвиговой жесткости лубяного волокна // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2024. № 1(409). С. 39–45. DOI 10.47367/0021-3497_2024_1_39.
3. Попов Р. А., Абрамов И. Л. К вопросу теоретического обоснования и разработки режущего рабочего органа для уборки технической конопли // Техника и оборудование для села. 2021. № 8. С. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.
4. Задворных Г. С., Блазнов А. Н., Бычин Н. В., Сакошев Е. Г., Сакошев З. Г., Фирсов В. В., Медведев П. А., Кортусов А. Н. Исследование технических лубяных волокон // Южно-Сибирский научный вестник. 2023. № 3 (49). С. 173–178. DOI: 10.25699/SSSB.2023.49.3.015.
5. Li X., Wang S., Du G., Wu Z., Meng Y. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // Industrial Crops and Products. 2013. No. 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.
6. Li X., Du G., Wang S., Meng Y. Influence of gender on the mechanical and physical properties of hemp shiv fiber cell wall in dioecious hemp plant // BioResources. 2015. No. 10 (2). P. 2281–2288. DOI: 10.15376/biores.10.2.2281-2288.
7. Свиридов А. С., Чаплыгин М. Е., Попов Р. А. Исследование стойкости стеблей лубяных культур к абразивному истиранию // Агроинженерия. 2024. Т. 26. № 6. С. 4–10. DOI: 10.26897/2687-1149-2024-6-4-10.

8. Измайлов В. В., Новоселова М. В. Основы механики и физики контактного взаимодействия, трения и изнашивания технических поверхностей: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2025. 172 с.

9. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Frictional characteristics of metal friction pairs and the Amontons and Coulomb friction laws // Journal of Friction and Wear. 2019. Vol. 40. No. 5. P. 364–368. DOI: 10.3103/S1068366619050052.

10. Попов Р. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В. Коэффициенты трения в контакте стеблей технической конопли с различными материалами // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1 (41). С. 206–215. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

References

1. Kovalev N. G., Khailis G. A., Kovalev M. M. Agricultural materials (types, composition, properties): textbook. Moscow: Rodnik, journal “Agrarian Science”, 1998. 208 p.

2. Pashin E. L., Orlov A. V. Justification of the complex assessment method of bending and shearing stiffness of bast fiber // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiya tekstil'noi promyshlennosti. 2024. No. 1 (409). P. 39–45. DOI: 10.47367/0021-3497_2024_1_39.

3. Popov R. A., Abramov I. L. On the issue of the oretical substantiation and development of a cutting working body for harvesting industrial hemp // Machinery and Equipment for Rural Area. 2021. No. 8. P. 22–26. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-8-22-26.

4. Zadvornyykh G. S., Blaznov A. N., Bychin N. V., Sakoshev E. G., Sakoshev Z. G., Firsov V. V., Medvedev P. A., Kortusov A. N. Research of technical bast fibers // South-Siberian Scientific Bulletin. 2023. No. 3 (49). P. 173–178. DOI: 10.25699/SSSB.2023.49.3.015.

5. Li X., Wang S., Du G., Wu Z., Meng Y. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // Industrial Crops and Products. 2013. No. 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.

6. Li X., Du G., Wang S., Meng Y. Influence of gender on the mechanical and physical properties of hemp shiv fiber cell wall in dioecious hemp plant // BioResources. 2015. No. 10 (2). P. 2281–2288. DOI: 10.15376/biores.10.2.2281-2288.

7. Sviridov A. S., Chaplygin M. E., Popov R. A. Study of the resistance of bast fiber crop stems to abrasive wear // Agricultural Engineering (Moscow). 2024. No. 26(6). P. 4–10. DOI: 10.26897/2687-1149-2024-6-4-10.

8. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Fundamentals of mechanics and physics of contact interaction, friction and wear of technical surfaces: a textbook. St. Petersburg: Lan, 2025. 172 p.

9. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Frictional characteristics of metal friction pairs and the Amontons and Coulomb friction laws // Journal of Friction and Wear. 2019. Vol. 40. No. 5. P. 364–368. DOI: 10.3103/S1068366619050052.

10. Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V. Friction coefficients in contact of technical hemp stems with various materials // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 206–215. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

UDC 633.522

Rostovtsev R. A., Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V.

CONTACT AND FRICTION CHARACTERISTICS OF TECHNICAL HEMP STEMS

Summary. In the process of mechanical interaction of plant materials with the working bodies of agricultural machines, deformation and friction characteristics are primarily manifested. In contrast to traditional structural materials, the technological properties of technical (drug-free) hemp stems have not yet been comprehensively studied. The purpose of the work was to study the deformation and friction characteristics of technical hemp stem, specifically the contact modulus of elasticity and the specific friction force. Experimental studies were conducted in 2025 at the Department of Applied Physics of the Tver State Technical University (TvSTU) in cooperation with the Laboratory of Agroengineering Technologies of the Federal Scientific Center of Bast Crops. The research focused on the dry stems of the technical hemp variety ‘Nadezhda’ (Central Russian ecotype of a two-way use). Elastic properties of the root, middle and apical parts of the technical hemp stem were studied. The contact modulus of elasticity served as a characteristic of elastic properties; it was calculated by the amount of deformation of the

stem in contact with a steel indenter under a known load. The contact deformation was measured by an induction sensor. According to the results of experimental studies, it was found that the values of the contact modulus of elasticity for different parts of the stem ranged from 60 to 103 MPa, which is comparable to the values of the modulus of elasticity of the stem under tension (macroscale level), but significantly less than the values of the modulus of elasticity of individual fibers (microscale level). The values of the specific friction force and its parameters were determined when the technical hemp stem contacted the steel surface. At the macroscale level, the values of the specific friction force ranged from 0.3 to 0.8 MPa; at the microscale – from 20 to 35 MPa. It has been demonstrated that, according to the size of the contact modulus of elasticity (on which the contact area depends), the parameters of the specific friction force at the macro- and microscale levels also differ by more than an order of magnitude.

Keywords: technical hemp, stems, contact modulus of elasticity, specific friction force, parameters.

Ростовцев Роман Анатольевич, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.rostovcev@fncl.ru.

Попов Роман Андреевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – исполняющий обязанности заведующего лабораторией Агроинженерных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Измайлов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Новоселова Марина Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Rostovtsev Roman Anatolyevich, Dr. Sc. (Techn.), corresponding member of the RAS, professor of the RAS, director, FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.rostovcev@fncl.ru.

Popov Roman Andreevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher – acting head of the Laboratory of agroengineering technologies, FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Izmailov Vladimir Vasilievich, Dr. Sc. (Techn.), professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Novoselova Marina Vyacheslavovna, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ ФНЦ ЛК № FGSS-2022-0005 «Разработать наукоемкие машинные технологии и технические средства для возделывания лубяных культур и получения высококачественной продукции, обеспечивающие машинно-технологическую модернизацию отрасли льноводства на инновационной основе» при поддержке Минобрнауки России и в рамках соглашения ФГБНУ ФНЦ ЛК и ФГБОУ ВО ТвГТУ о научно-техническом сотрудничестве от 30.01.2025.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 20.08.2025.

Дата принятия к печати – 30.09.2025.